

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

raqamli texnologiyalarning integratsiyasi ham talabalarning bilim darajasini oshiradi, ham o'qituvchilarni yangi pedagogik metodlarni qo'llashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зимняя И.А. Педагогическая компетентность и ее формирование. – Москва: Педагогика, 2017. – 15-28 с.
2. Шадриков В.Д. Компетентностный подход в образовании: теоретические основы и развитие. – Санкт-Петербург: Наука, 2015. – 33-47 с.
3. Ehrmann S.C. Digital Learning in Higher Education. – London: Routledge, 2019. – 102-117 pp.
4. Moser F. Technology in Education: The Future of Learning. – Berlin: Springer, 2020. – 57-72 pp.
5. Klimova B. Digital Pedagogy and Competency-Based Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 88-103 pp.
6. Jones K., Clarke M. Game-Based Learning in the Digital Age. – New York: Oxford University Press, 2022. – 205-220 pp.
7. Wai Ng. Empowering Learners Through Digital Platforms. – Sydney: McGraw Hill, 2018. – 135-150 pp.
8. Шумилова О.В. Интерактивное обучение и цифровое образование. – Москва: Мир Науки, 2020. – 49-66 с.
9. Miller T. Innovative Teaching Strategies for Higher Education. – Chicago: Pearson, 2020. – 78-92 pp.
10. Peterson J. Online Learning and Digital Pedagogical Competencies. – Boston: Harvard University Press, 2019. – 111-126 pp.
11. Van Dijk T.A. (2006). Discourse and Manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359-383.

UO'K 37.371.51.51(077)

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISHDA ALGORITMLAR NAZARIYASI ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336932>

Mamadaliyev Baxtiyor Kamildjanovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.*

Kalit so'z: *algoritm, kreativ qobiliyat, dastur, masala, natural son, kompyuter texnologiyalari.*

Аннотация. *В данной статье раскрывается важность использования элементов теории алгоритмов при совершенствовании программного обеспечения для развития творческих способностей учащихся.*

Ключевые слова: *алгоритм, творческая способность, программа, задача, натуральное число, компьютерная технология.*

Abstract. *This article reveals the importance of using elements of the theory of algorithms when improving software to develop students' creative abilities.*

Key words: *algorithm, creativity, program, task, natural number, computer technology.*

Dunyo miqyosida global axborot oqimlarining jadallashuvi ta'lim jarayoni ishtirokchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishga bo'lgan talablar shaxsning imkoniyatlari va dunyoqarashidan kelib chiqib belgilanmoqda. Jumladan, darslarda ta'limiy muammolarni tayyorlash mazmuni, ta'lim sifatini oshirish va talabalarni faollashtirish bugungi kun ta'lim oldida turgan dolzarb muammo hisoblanadi. Shu jihatdan darslarda talabalarning kreativ

qobiliyatini rivojlantiruvchi ta'lim jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan pedagogik imkoniyatlarni yaratishni izohlaydi.

Mamlakatimizda ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya masalasi umummilliy masala deb e'tirof etilib jamiyatning yangilanishi, hayot taraqqiyoti va istiqboli, ta'lim tizimida islohatlar samaradorligi yuqori darajaga erishildi. Bunda "yoshlarni jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, vatanga sodiq, qa'tiy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohatlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" kabi muhim vazifalar belgilangan. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish sohalarida olib borilayotgan islohatlar natijasida ta'lim tizimida barcha fanlarning o'quv-me'yoriy hujjatlari, moddiy-texnik bazasi yangilanmoqda. O'qitishning kompyuter texnologiyalariga asoslangan metodlarini tatbiq etish natijasida talabalarning fanlarga bo'lgan qiziqishini orttirib, iqtisodiyotning real sektoriga malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishilmoqda. Informatika ta'limini yanada rivojlantirishning chora-tadbirlarida "...fizika, kimyo, biologiya, informatika va chet tili kabi muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish" ustivor vazifa sifatida belgilangan. Bu borada metodik fanlarini o'qitishda ijodiy faoliyatni rivojlantiruvchi kreativ yondashuvlar, dars jarayonlarini ilg'or ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi.

Globalashuv sharoiti dunyoda ta'lim tizimi mutaxassislarini tayyorlash sifatiga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etib, kreativ fikrlashni rivojlantirishga bo'lgan jamiyat talabining tobora ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Talabada kreativ faoliyatni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini kompyuter texnologiyalari vositasida masalalar yechish va amaliyotga tatbiq etish asosida yanada takomillashtirilishi, ta'lim oluvchilar bilan kompyuter hamkorligi tufayli yuzaga kelgan kognitiv bilish jarayonlarini faollashtirishga xizmat qilishi ahamiyatli hisoblanadi [1].

Ushbu maqolada biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasidan foydalanishning ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Algoritm bu buyruqlar ketma-ketligi bo'lib, bu buyruqlarni bajarish masalani yechimiga olib keladi. Algoritmlar bir xil tipdagi cheksiz ko'p masalalarni yechish uchun tuziladi. 36 sonining bo'luvchilarini topishni bilgan talaba ixtiyoriy natural sonning bo'luvchilarini topishni bilmasligi mumkin, aksincha ixtiyoriy natural sonning bo'luvchilarini topish algoritmini tuzishni bilgan talaba 36 sonining bo'luvchilarini oson hisoblashi mumkin. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga algoritmlar nazariyasi elementlarini o'rgatib borish, ularga fan asoslarini tizimli va chuqur o'rganish imkonini beradi. Ayniqsa natural sonlar nazariyasini o'rganishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanishning ahamiyati katta. Natural sonlarning bo'luvchilari sonini, bo'luvchilari yig'indisini topish va sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini topish algoritmlarini keltiramiz. Bu algoritmlardan natural sonlarga doir har xil masalalarni yechish algoritmlarini tuzishda foydalanish mumkin [2].

Talabalarning kreativlik va innovatsiya talablari.

Kreativlik – bu yangi va original fikrlarni yaratish, yangiliklarni kiritish va mavjud muammolarga yangi yondashuvlarni taklif qilish qobiliyatidir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan ishlayotganda quyidagi vazifalarni bajaradilar:

Innovatsion metodlarni qo'llash;

O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish;

Ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish.

Bu vazifalarni bajarishda o'qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan dasturiy ta'minot va algoritmlarni foydalanishlari kerak.

Algoritmlar nazariyasi va uning ta'limda qo'llanilishi.

Algoritmlar – bu muayyan vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan aniq qadamlar majmuasi.

Dasturiy ta'minotda algoritmlar kompyuter tizimlariga ma'lum bir vazifani bajarishni buyuradigan qoidalar to'plamini tashkil etadi. Algoritmlar ta'lim sohasida o'qituvchilarga ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, talabalarning o'rganish faoliyatini kuzatish va baholash, shuningdek, o'qitish jarayonini optimallashtirishda yordam beradi.

Dasturiy ta'minotning kreativ o'qitishda roli.

Dasturiy ta'minot va algoritmlar yordamida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishadi:

Individualizatsiya: Algoritmlar yordamida har bir bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rganish jarayonini shaxsiylashtirish mumkin. Masalan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun moslashtirilgan mashqlar va topshiriqlarni avtomatik tarzda yaratish mumkin. Bu o'qituvchilarga har bir talabani bilim darajasiga mos yondashuvni ishlab chiqishga yordam beradi.

Interaktivlik: Dasturiy ta'minot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga interaktiv darsliklar, o'yinlar va testlarni yaratish imkonini beradi. Bu esa talabalarning darsga qiziqishini oshiradi va o'qitishni qiziqarli qiladi.

Analitika va tahlil: Algoritmlar o'qituvchiga talabalarning o'rganish faoliyatini tahlil qilish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beradi. Bu ma'lumotlar asosida o'qituvchi talabalarning ehtiyojlariga mos dars rejalarini tuzishi mumkin.

Dasturiy ta'minot yordamida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish

Kreativlikni rivojlantirish uchun dasturiy ta'minotning bir nechta vositalari va algoritmlari mavjud. Quyida ular haqida qisqacha ma'lumot beriladi:

Kreativ o'yinlar va simulyatsiyalar: Dasturiy ta'minot orqali o'qituvchilar talabalarga kreativ fikrlashni rivojlantiradigan o'yinlar yaratishlari mumkin. Bu o'yinlar talabalarga muammolarni yechishda yangi yondashuvlarni topishga yordam beradi. Masalan, talabalarga matematika yoki til o'rgatishda interaktiv o'yinlarni yaratish mumkin.

Aqliy mashqlar va mashg'ulotlar: O'qituvchilar dasturiy ta'minot orqali talabalarning mantiqiy fikrlash va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantiradigan mashg'ulotlar yaratishlari mumkin. Bu mashqlar algoritmik yondashuvlarga asoslangan bo'lib, talabalarning yechimlarni topishdagi kreativ yondashuvini oshiradi.

Ta'lim robotikasi: Robototexnika va algoritmik fikrlash talabalarning kreativlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar dasturiy ta'minot yordamida robotlar yaratish va talabalarni ularni dasturlashga o'rgatishlari mumkin.

Algoritmlar nazariyasining pedagogik jarayonlarga ta'siri

Algoritmlar pedagogik jarayonlarda faqatgina o'qituvchilarning ishini osonlashtiribgina qolmay, balki talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Masalan, ta'lim jarayonidagi har bir qadamni algoritmik yondashuvlar asosida rejalashtirish o'qituvchilarga talabalarni har tomonlama rivojlantirishga imkon beradi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarni kreativ va innovatsion fikrlashga undaydi.

Algoritmlar nazariyasining o'qitishdagi rolini boshqarish.

Muammoli yechish yondashuvlari: Algoritmlar nafaqat matematik yoki dasturiy muammolarni hal qilishda, balki ta'limdagi muammolarni, masalan, talabalarning yomon

baholari, diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklar, motivatsiya pasayishi kabi masalalarni hal qilishda ham foydalidir. Algoritmilar yordamida o'qituvchi, talabalarning muammolarini aniqlash va ularni yechishga moslashgan yondashuvlar ishlab chiqishi mumkin.

O'qituvchilar uchun tashkiliy yordam: Algoritmilar o'qituvchilarni ta'lim jarayonini samarali boshqarishda yordam beradi. Masalan, dars rejalari, talabalarning kuzatuv ma'lumotlari, baholarni tahlil qilish va natijalarni avtomatik tarzda chiqarish algoritmik usullarga asoslanadi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarga o'z ishini optimallashtirish imkonini beradi.

Algoritmilar nazariyasining amaliyotda qo'llanilishi

O'qitish jarayonida algoritmilar nazariyasining qo'llanilishi nafaqat o'qituvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham bir qator amaliy foydalar keltiradi.

Ta'lim robotikasi va kodlash

Algoritmilar va kodlash darslarida robototexnika va kompyuter dasturlashga asoslangan o'quv mashg'ulotlari talabalarda algoritmik fikrlashni rivojlantiradi. robototexnikani o'qitishda algoritmilar qo'llash orqali o'qituvchilar muammolarini hal qilish uchun qadamlar ketma-ketligini ishlab chiqish va avtomatlashtirish jarayonlarini o'rganadilar.

O'qituvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish

Algoritmilar nazariyasi talabalarda mantiqiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi. talabalar algoritmilar yordamida muammoni aniq tahlil qilish, yechimlar ishlab chiqish va ularni tekshirishni o'rganadilar. Bu yondashuv, o'z navbatida, o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan muhim qobiliyatlarni shakllantiradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kreativlikni rivojlantirishda dasturiy ta'minot va algoritmilarning roli katta. Zamonaviy texnologiyalar va algoritmilar yordamida o'qituvchilar ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va individualizatsiya qilingan tarzda tashkil etishlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda bunday texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega va ta'lim sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi.

Tavsiyalar:

-O'qituvchilarni dasturiy ta'minot va algoritmilar bilan tanishtirish;

-O'qitish jarayonida kreativlikni oshirish uchun yangi texnologiyalarni doimiy ravishda o'rganish va amaliyotga joriy etish;

-Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun innovatsion darsliklar va o'yinlar yaratishga e'tibor qaratish.

-Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga algoritmilar tuzishni o'rgatib borish ularga fan asoslarini chuqur tizimli o'rganish imkoniyatini berish bilan birga ularning kreativ qobiliyatini rivojlantirib boradi [3].

Bu algoritmilar talabalarga dasturlar tuzishni va masalalarni kompyuterda yechishni o'rgatishda ham foydalanish mumkin.

Algoritmilar nazariyasi o'qitish jarayonining asosiy elementlaridan biriga aylanishi mumkin. Ta'lim jarayonida algoritmilar yordamida ta'limni samarali boshqarish, talabalarning o'rganish jarayonini individualizatsiya qilish, interaktiv va innovatsion o'qitish vositalarini yaratish imkoniyatlari mavjud. Algoritmilar talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, ularni muammolarini hal qilishga o'rgatish va ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Shuning uchun, algoritmilar nazariyasini o'qitishda keng qo'llash ta'lim sohasining sifatini oshirish uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamadaliev K.B, Parpiev N.A. Informatika T.: Xalq merosi. 2002-y. 24-b.
2. Kamildjanovich, M. B. (2021). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Ta'lim va rivojlanish tahlili, 1(5), 1-7.
3. Mamadaliyev, B. K. (2018). Significance of Creative Tasks in Preparing Creative-Perfect Students. Eastern European Scientific Journal, (2).

UO'K: 378

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15336936>

Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Raqamli ta'lim resurslari (RTR) zamonaviy ta'limda muhim o'rin tutadi, ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun keng qamrovli materiallar va vositalardan foydalanish imkonini beradi. Ular darslarning interaktivligini oshiradi, ta'limni individuallashtiradi va talabalarda raqamli savodxonlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, ushbu resurslar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali boshqarishda hamda o'yinlar orqali o'rgatish va hamkorlikda o'qitish singari zamonaviy o'qitish uslublari yaratishda ko'maklashadi. Ushbu maqolada (RTR) raqamli ta'lim resurslarining bugungi ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli ta'lim resurslari, darslarning interaktivligi, ta'limni individuallashtirish, raqamli savodxonlik, zamonaviy o'qitish usullari, ta'lim jarayonini boshqarish, electron manbaa, texnologiya.*

Аннотация. *Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) играют важную роль в современном образовании, позволяя использовать широкий спектр материалов и инструментов для совершенствования образовательного процесса. Они повышают интерактивность уроков, индивидуализируют обучение и развивают цифровую грамотность учащихся. Кроме того, эти ресурсы помогают учителям эффективно управлять процессом обучения и создавать современные методы обучения, такие как геймификация и совместное обучение. В статье представлена информация о важности цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в современной системе образования.*

Ключевые слова и фразы: *цифровые образовательные ресурсы, интерактивность уроков, индивидуализация обучения, цифровая грамотность, современные методы обучения, управление образовательным процессом, электронные ресурсы, технологии.*

Annotation. *Digital educational resources (DER) play an important role in modern education, allowing the use of a wide range of materials and tools to improve the educational process. They increase the interactivity of lessons, individualize learning, and develop students' digital literacy. In addition, these resources help teachers effectively manage the learning process and create modern teaching methods, such as gamification and collaborative learning. The article provides information on the importance of digital educational resources (DER) in the modern education system.*

Key words and phrases: *digital educational resources, interactivity of lessons, individualization of learning, digital literacy, modern teaching methods, management of the educational process, electronic resources, technologies.*

Zamonaviy ta'limda raqamli ta'lim resurslari asosiy rol o'ynaydi, ta'lim jarayonini yaxshilash uchun turli xil materiallar va vositalardan foydalanishni ta'minlaydi. Ulardan foydalanish interaktiv ta'lim, talabalarga yondashuvni individuallashtirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu resurslar o'yin orqali o'qitish va hamkorlikda o'qitish kabi zamonaviy o'qitish metodikasini yaratishga imkon beradi, bu esa o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim

